

III CONGRESSO ALAGOANO MULTIDISCIPLINAR SOBRE O CÂNCER

IMUNOTERAPIA COM CÉLULAS CAR-T E O EFEITO ADVERSO DA NEUROTOXICIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Leandro Maia Leão (leandro-maia-@hotmail.com) autor principal, Ana Maria da Silva Claudino, Elizabeth de Oliveira Belo, Janaina da Silva Costa, Roberto Lira Belo Neto, Josemir de Almeida Lima (Orientador)

Centro Universitário CESMAC/FEJAL, Maceió-AL

Introdução: A terapia com células *CAR-T* tem mostrado êxito no tratamento oncológico, no entanto, ela pode apresentar efeitos adversos graves que são significativos para a qualidade de vida do paciente oncológico. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre os efeitos adversos da neurotoxicidade por células *CAR-T*. **Método e materiais:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 8 artigos científicos publicados nos periódicos: *Nature*, *The Lancet* e *National Institute of Health*. **Resultados:** O efeito adverso da neurotoxicidade associado a terapia com células *CAR-T* é expressado através de síndromes. A Síndrome de Liberação de Citocinas (*CRS*), é um efeito adverso que causa uma resposta inflamatória sistêmica, mimetizando um quadro de sepse, ocorrendo quando existe uma ativação exacerbada de células do sistema imunológico no viés citotóxico. Também pode ocorrer a Síndrome de Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes (*ICANS*), é um efeito adverso que causa uma encefalopatia tóxica com amplo espectro de sintomas neuropsiquiátricos, essa síndrome é causada pelo possível aumento na sensibilidade da barreira hematoencefálica, o que é um sinal grave podendo levar o paciente a falência de órgãos e óbito subsequente. **Conclusão:** Por conta desses possíveis efeitos adversos é precípua a monitorização e acompanhamento do paciente oncológico que for submetido a terapia com células *CAR-T*, tendo em vista que o manejo adequado do paciente sob esses efeitos tem o propósito de salvar a vida do mesmo e dar continuidade ao planejamento da terapia.

Palavras-chave: Imunoterapia; *CAR-T*; Neurotoxicidade.